

Онтогенез архитектурной периодики советской эпохи (1917–1931)

DOI 10.22394/1726-1139-2017-12-188-198

Комарова Ирина Ильинична

Совет по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации (Москва)
Ведущий научный сотрудник
Российский государственный гуманитарный университет
Старший преподаватель
Кандидат исторических наук, академик Международной академии наук педагогического образования
irinakomarova@mail.ru

Третьяков Андрей Леонидович

Московский государственный областной университет
Заместитель заведующего кафедрой дошкольного образования
Аспирант 1-го курса кафедры информатизации образования Московского городского педагогического университета
Магистр библиотечно-информационной деятельности
andltretyakov@gmail.com

РЕФЕРАТ

В статье исследуется развитие архитектурной периодики советского времени. Особое внимание акцентировано на хронологическом интервале 1917–1931 гг. Определяются концептуальные доминанты, отражающие важность темы в современном дискурсе развития архитектурной и библиографической наук. Предложена авторская периодизация развития советской архитектурной периодики. Описываются журналы данного времени. Выявлена их главная компонента, целевое и читательское назначение и др. Обозначается социальный и профессиональный вес рассматриваемой проблематики в историко-культурном контексте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

архитектурная периодика, советская эпоха, архитектурный журнал, исследование, периодизация, библиометрический анализ документального потока, предпосылки

Komarova I. I., Tretyakov A. L.

Ontogenesis of the Architectural Periodical Press of the Soviet Era (1917–1931)

Komarova Irina Ilyinichna

Council for the Study productive forces of the Russian Academy of Foreign Trade, Ministry of Economic Development of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation)
Leading researcher
Russian State Humanitarian University
Assistant Professor
PhD in History, Academician of the International Academy of Sciences of Pedagogical Education
irinakomarova@mail.ru

Tretyakov Andrey Leonidovich

Moscow State Regional University (Russian Federation)
Deputy Head of the Chair of Preschool Education
Graduate student of the Chair of Informatization of Education of the Moscow City Pedagogic University
Master of Library information activity
andltretyakov@gmail.com

ABSTRACT

The article studies the development of the architectural periodicals of the Soviet period. Particular attention is accentuated on the chronological interval: 1917–1931. Conceptual dominants,

reflecting the importance of the topic in the modern discourse of the development of architectural and bibliographic sciences, are defined. The author's periodization of the development of Soviet architectural periodicals is proposed. The journals of the given time are described. Their main component, target and reader purpose, etc. are identified. The social and professional weight of the problem in the historical and cultural context is indicated.

KEYWORDS

architectural periodicals, the soviet era, architectural magazine, study, periodization, bibliometric analysis of the documentary flow, background

История русской журналистики достаточно подробно разработана в фундаментальных монографиях, учебниках и учебных пособиях многих исследователей. Однако в этих трудах почти не рассматривалась отраслевая периодика: наука, техника, естествознание и культура. Еще в 1972 г. крупнейший специалист в области отраслевой журналистики А. И. Акопов писал: «По моему глубокому убеждению, назрела необходимость во всесторонних научных исследованиях отраслевой журналистики» [1]. Однако с тех пор не было предпринято системных исследований, за исключением трудов небольшой группы энтузиастов.

Между тем эти издания, в особенности специальные журналы, имеют важное значение в жизни общества: они отражают этапы возникновения и развития отраслей науки, народного хозяйства, социально-исторических предпосылок и условий, характеризуют уровень развития производительных сил и производственных отношений, влияют на многие стороны общественного развития [2].

В данной статье предпринята первая попытка представить историко-типологический обзор советской архитектурной периодики. Она является результатом долгой работы над библиографией архитектурной периодики, которая началась в 1980-е годы во ВНИИТАГе под руководством А. Г. Раппапорта. В процессе ее была изучена дореволюционная архитектурная периодика и исследована советская архитектурная периодика. Однако начавшаяся перестройка надолго остановила эту работу, и она возобновилась только в последние годы. Справедливости ради следует отметить, что громадную роль по оцифровке содержаний всех выявленных изданий в рамках исследования «Архитектуроведение СССР и социалистических стран» осуществил сотрудник ВНИИТАГа В. Б. Кудрин.

В основе исследования лежало изучение «Летописей журнальных статей» советского периода, а затем и самих журналов. Содержание журналов сканировалось и систематизировалось.

Актуальность темы определяется той ролью, которую в последние годы играет архитектура в развитии общества. Вместе с тем смена конъюнктуры привела к тому, что одни закрытые темы сменились на другие. Так, сегодня советское наследие практически остается не изученным за исключением отдельных временных периодов. Журналы советского периода почти не представлены в национальном библиографическом хранилище — Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и слабо представлены в Википедии. Если они оцифровываются, то на частных сайтах, которые не очень легко найти. Выпадение из логики истории архитектуры столь значительного периода накладывается на специфику истории отраслевой журналистики: при всем многообразии публикаций по истории журналистики, вопросы отраслевой прессы редко попадают в поле зрения исследователей. Во всяком случае, не в области архитектуры. Имеющиеся публикации ограничиваются историями отдельных журналов, которые содержатся главным образом в юбилейных статьях, опубликованных в самих же журналах. На страницах Википедии есть публикации по некоторым изданиям, но они совершенно не отражают роль периодики в развитии, как отраслевой журналистики, так и в развитии архитектуры.

Исключение составляют журналы «Советская архитектура» (1926–1930), «Архитектура СССР» (1933–1992) [6] и «Строительные материалы» [7], которым посвящены несколько статей и даже репринтное издание [5]. Более того, даже в историко-архитектурных исследованиях советского периода в качестве источника крайне редко привлекаются журнальные статьи. Вместе с тем именно в периодике можно найти ответы на вопросы, которые не раскрывают архивы, книги и постройки: только периодика дает возможность уловить пульс времени. Тем важнее продолжить изучение советской архитектурной периодики, что ее значительная часть никак не представлена в РИНЦ, несмотря на то, что основная их часть входила в Перечень ВАК.

Изучение истории архитектурных средств массовой информации советского времени можно разделить на несколько этапов, отражающих взаимовлияющие процессы: развитие издательского дела, главным образом периодической печати, и развитие архитектуры.

Первый этап — трансформационный, когда существовавшая до революции система периодической печати трансформировалась под влиянием новых условий в совершенно новое явление. Эти трансформационные процессы пришлось на период с 1917 по 1931/32 гг.

Второй этап (1930–1950-е годы) — процесс разделения строительной и архитектурной тем в журналистике, включивший довоенный период, военные годы и послевоенное восстановление. Традиционно его разделяют на три отдельных этапа, однако поскольку в первые послевоенные годы эта работа была продолжена, то, со всеми оговорками, мы рассматриваем этот период, включая и военное время, как единый процесс, прерванный, но не остановленный условиями военного времени.

Третий этап (1950–1970-е годы).

Четвертый этап — перестроечный, пришедшийся на 1980-е годы.

Пятый этап (конец 1980-х — 1990-е годы).

Рассмотрим более подробно первый из этапов.

Первый этап (1917–1931/32)

До революции в России выходил 51 архитектурный журнал. Помимо этого, публиковалось множество неархитектурных периодических изданий с архитектурными статьями и проектами.

В годы революции и гражданской войны периодическая печать находилась в состоянии кризиса, на который оказало влияние не только отсутствие бумаги, разрушенное типографское хозяйство, но и отсутствие достаточного числа подготовленных кадров, разделявших установки новой власти. Известно, что в первые три года революции число газет и журналов сократилось в три раза.

Однако с провозглашением новой экономической политики начала 1920-х годов, а также курса на индустриализацию второй половины 1920-х годов, ситуация изменилась: кризис был частично преодолен, и в стране начала бурно развиваться периодика, «шло интенсивное формирование отдельных типов изданий и всей типологической системы в целом» [3]. Этому способствовало открытие в 1921 г. государственного института журналистики. Кроме того, с принятием Новой экономической политики, значительные ассигнования были направлены на укрепление полиграфической базы: строительство новых типографий, обеспечение старых новым оборудованием. Роль архитектуры в жизни нового общества и состояние архитектурной науки требовали создания новых средств информации, пропаганды и координации деятельности архитектурно-строительных сил.

Первые журналы, в которых освещались архитектурные вопросы, вряд ли можно отнести к архитектурным изданиям в том понимании, как мы привыкли их видеть

сегодня, или даже к профессиональным, так, например, в журнале «Эхо» (1922–1923) печатались статьи о новостройках. А первые номера журнала Моссовета «Строительство Москвы» (с 1924 г.) освещали вопросы новой жизни вообще, а не только строительства.

Советская архитектурная периодика в смысле — периодика, создаваемая для архитектурного сообщества на архитектурную тематику, зародилась в начале 1920-х годов. Ее составляли (исходя из типологии, предложенной А. И. Акоповым для отраслевой периодики)¹ издания технические (научные и информационные появились позднее).

Технические издания можно разделить на типы, хотя эта классификация не всегда корректно применяется и может быть предложена другая:

- *Теоретические* (публикуют научные и теоретические статьи по прикладным исследованиям, методике и примерам расчета конструкций, информацию об изменениях в стандартах, нормах проектирования): «Современная архитектура» (1926–1930) — орган Объединения современных архитекторов; «Среди коллекционеров» (1921–1924), продолжающий традиции «Старых годов»; «Строительная промышленность» (1923–1980-е); до определенного этапа «Строительство Москвы» (1924–1941).
- *Производственные*: «Коммунальное хозяйство» (1920–1932), «Коммунальное дело» (1920–?), «Жилищное товарищество — жилище и строительство» (1922–); «Строительство Москвы» (1924–1941); «Вопросы коммунального хозяйства» (Ленинград, 1924–1929?), «Жилищное кооперативное строительство» (Ростов-на-Дону); «Наше строительство» (Тифлис) и др.
- *Массовые журналы*: к ним можно отнести множество художественных журналов, в которых сотрудничали те же авторы, что и в архитектуре, и которые оказывали влияние на архитектурную жизнь. В этих журналах также публиковались статьи по архитектуре. Речь идет о журналах «ЛЕФ», «Синяя блуза» (1924), «В мире искусства» и др. Продолжала издаваться газета «Строитель» (1917–1938).

Если говорить об организации издательского дела, то на протяжении первого этапа развития отраслевой периодики менялась форма и упорядочивалась структура управления, создавались новые издательства, формировалась содержательная типология журналов и эти процессы были относительно едиными для всех типов журналов и определялись развитием журналистики. С точки же зрения содержания все типы развивались под влиянием развития отрасли (при этом термин «отрасль» понимается условно, так как, если архитектура уже существовала, как отрасль, то строительство начало складываться в отрасль лишь в 1930-е годы и этот процесс не был завершен).

Как можно заметить, журналы, посвященные непосредственно архитектурной проблематике, сосредоточились в разделе теоретических изданий. Лишь в виде отдельных рубрик архитектурная тематика была представлена в изданиях производственных и массовых.

Первые архитектурные журналы были обращены к зарубежному архитектурно-строительному опыту, особенно по вопросам промышленного и жилищного строительства. Это относилось не только к изданиям. Для архитекторов организовывались регулярные поездки с целью изучения опыта. Как писала в своем исследовании Е. В. Конышева: «ВСНХ СССР постановил признать целесообразной предложенную Союзом строителей организацию краткосрочных групповых командировок (экскурсий), проводимых по-особому, предварительно установленному общему плану» [4]. Деле-

¹ Акопов А. И. Типологический анализ современных советских научно-технических журналов [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/resource/185/51185/files/akopov_questions.pdf, свободный (дата обращения: 14.08.2017).

гации были, как правило, многочисленными, включали представителей десятков строительных контор и ведомств. Так, в Первой заграничной строительной экскурсии 1927 г. приняли участие представители 15 организаций; распределение мест на Всегерманскую строительную выставку 1931 г. предполагало уже участие 93 человек из 34 трестов¹.

«С середины 1920-х годов советские профессиональные журналы стали регулярно печатать статьи, заметки, аналитические отчеты о европейском строительстве. Наибольшее количество статей о зарубежном опыте тогда публиковалось в журналах «Коммунальное хозяйство», «Коммунальное дело», «Наше строительство», «Строительная промышленность». В 1925–1930 гг. там было опубликовано более 80 статей. Пик таких публикаций пришелся на 1927–1929 годы» [4].

Интерес руководства страны к германскому опыту не случаен. Немецкие архитекторы давно работали над проблемой здорового жилья для рабочих и планированием застройки рабочих поселков. В этом они достигли большого успеха. Поэтому значительная часть поездок была направлена на изучение застройки рабочих поселков под Берлином, Франкфуртом-на-Майне и Дессау. Аналогичную задачу — обеспечение рабочих жильем в условиях индустриализации, — ставило перед собой и советское руководство.

«Десятки наименований зарубежной архитектурно-строительной периодики выписывали государственные, учрежденческие и вузовские библиотеки. В России на протяжении 1920-х и большей части 1930-х годов выписывались, например, такие авторитетные издания, как немецкие «Bauwelt» (1921–1934), «Deutsche Bauzeitung» (1920–1937), «Monatshefte für Baukunst und Städtebau» (1921–1938) и «Der Neubau» (1919–1930), американские «Architecture and Building» (1928–1931), «Architecture: The Professional Architectural Monthly» (1931–1936). Подписка на многие из них (например, на «Moderne: Bauformen. Monatshefte für Architektur und Raumkunst», «Bauwelt», «Deutsche Bauzeitung») велась еще с дореволюционных времен. О востребованности профильных зарубежных периодических изданий в СССР свидетельствует выпуск главными библиотеками страны специальных указателей-каталогов².

Изучение иностранного опыта способствовало выявлению тех направлений архитектурно-строительного развития, которые могли быть заимствованы СССР для реализации планов индустриализации.

Следующим шагом стало приглашение ведущих специалистов для передачи опыта и подготовки кадров. В 1929 г. в Москву был приглашен А. Кан, который «отработал высокопроизводительную технологию проектирования промышленных предприятий» в США на заводах Форда. «Его фирма... рабочие чертежи готовила за неделю, корпуса промышленных предприятий возводила за пять месяцев». «Аналогичным образом Стромстрой осуществлял проектирование технологии на цементных, кирпичных, фибролитовых, меловых, известковых, асфальтовых, асботрубных, шиферных и других заводах при участии американской фирмы „Макдональд инжиниринг К^о“ и т. д.»³.

Аналогичной целью — заимствовать передовой опыт проектирования, только уже не промышленных предприятий, а поселений при них, определялось приглашение в СССР в 1930 г. Эрнста Мая — городского советника по делам строительства

¹ РГАЭ. Ф. 5741. Оп. 2. Д. 46. Л. 32.

² Сводный каталог иностранных периодических изданий в библиотеках Москвы. 1924–1928. М., 1930; Сводный каталог иностранных периодических изданий за 1928–1933 гг., имеющихся в библиотеках Ленинграда. Л., 1936.

³ Меерович М., Хмельницкий Д. Американские и немецкие архитекторы в борьбе за советскую индустриализацию [Электронный ресурс]. URL: <http://eavest.ru/biblioteka/stati-i-knigi/obshchenie/19-mark-meerovich-dmitrij-khmel'nitskij-amerikanskie-i-nemetskie-arkhitektery-v-borbeza-sovetskuyu-industrializatsiyu> (дата обращения: 14.08.2017).

Франкфурта-на-Майне. Маем и его группой были спроектированы генпланы многих городов, возникавших вокруг новых промышленных предприятий. Кан и Май были приглашены в СССР именно потому, что являлись идеологами и успешными практиками поточно-конвейерного способа проектирования: первый — в промышленности, второй — в градостроительстве. Они во многом способствовали превращению строительства из ремесленной деятельности в отрасль.

Журналы, как мы могли видеть, обеспечивали распространение их опыта. В середине 1930-х годов, когда в целом опыт американских и немецких специалистов был усвоен, они постепенно были «выдавлены» из архитектурного процесса. Но это происходило уже в следующий период развития и страны, и периодики.

Наряду с зарубежным опытом, все журналы практиковали публикацию зарубежной и отечественной библиографии с развернутыми или краткими комментариями. Вообще справочные отделы в изданиях этого периода играли важную роль, иногда составляя до половины содержания журнала. Такого больше не повторялось в истории архитектурной периодики.

Вряд ли можно назвать точное число архитектурных изданий, выходявших на первом этапе, именно потому что жизнь их, как и степень влияния, была недолгой. Информационно-библиографические службы еще не стали обязательной составляющей развития отраслей и далеко не все попадало в перечни. Представляется, что общее число изданий не превышало 20.

Среди прочих выделяются несколько изданий: «Коммунальное дело», «Коммунальное хозяйство», «Строительная промышленность», «Строительство Москвы» и, конечно же, «Современная архитектура». Рассмотрим более подробно каждое из перечисленных периодических изданий советской эпохи.

Вопросы коммунального хозяйства (1924–1929). Журнал выходил в Ленинграде, выпускался Реклам-трестом. Как и у значительного числа журналов, выходявших в 1920-е годы на эту тему, задача журнала была — освещение вопросов коммунального хозяйства. Среди авторов журнала были известные инженеры, специализирующиеся на городском хозяйстве: С. В. Башинский, Н. В. Бурмистров, П. М. Гинзбург, Л. Головин, С. Г. Дрюбин, Р. И. Кригер, С. В. Моисеев, Л. Пинский, Б. С. Плоткин, С. Г. Померанцев, О. Н. Штерцер и др.

Структура журнала включала рубрики: Общие статьи, Жилищный вопрос, Рабочее строительство, Трамвай и городское сообщение, Предприятия, В Секциях Советов, Ответы читателям, Юридический отдел, Отчетность и контроль, Блокнот коммунального работника, Коммунальная жизнь в СССР, Коммунальное хозяйство за границей, Хроника, Библиография.

Новости составляли почти половину всего объема журнала.

Коммунальное дело (1921–1931). Орган Главного управления коммунальным хозяйством при НКВД. В 1921–1923 гг. издавался ежегодно. С 1923 г. журнал стал ежемесячным и выходил тиражом 2500 экз. Редакция журнала находилась по адресу: Москва, пл. Революции д. 1/2. Впоследствии переехала на Никольскую, д. 3, а затем на Ильинку, д. 21а.

Ответственным редактором был начальник Главного управления коммунального хозяйства НКВД РСФСР Александр Васильевич Анохин, членами редколлегии: Михаил Дмитриевич Царев, Давид Исаакович Шейнис, Борис Борисович Веселовский — крупнейший специалист по истории земства и коммунального хозяйства. По своему содержанию журнал продолжал политику дореволюционного журнала «Городское дело» и освещал вопросы городской планировки и темы городов-садов. В журнале печатались руководящие статьи по всем вопросам коммунальной жизни, в том числе и по архитектуре.

Структура журнала резко отличалась от других изданий, так как любые статьи попадали в рубрику «Статьи», тогда как главными разделами были «Хроника центра»,

«На местах» и «Официальный отдел». Среди его авторов можно назвать значительное число тех, кто публиковался до революции в «Зодчем», «Строителе» и ряде других архитектурных журналов, в том числе Н. А. Алексеев, П. С. Белов, С. В. Беляев, Н. Л. Бенуа, И. Бичуцкий, А. Галаган, П. Гензель, Г. Д. Дубелир, И. В. Жолтовский, А. Иванницкий, Ю. Метлянский, А. Петров, Б. В. Сакулин, В. Н. Семенов, А. А. Соколов, П. В. Сытин, И. А. Фомин, А. В. Щусев и др.

В журнале поднимались весьма интересные темы. Например, коммунальное хозяйство и война, опыты постройки городов-садов, принципы и нормы планировки городов и др.

Коммунальное хозяйство (1922–1932). Журнал «Коммунальное хозяйство» издавался Московским коммунальным хозяйством дважды в месяц тиражом 3000 экз. Редакция журнала располагалась на углу Театрального проезда и Неглинной ул., д. 1/3.

Ответственным редактором журнала был Иван Никитович Матвеев. В редколлекцию входили: Сергей Сергеевич Войт, Иван Васильевич Дрожжин (секретарь Московского губернского Совета профсоюзов), Яков Яковлевич Звягинский (до революции — инженер при Канализационном отделе Московской городской управы), Николай Иванович Гущин, много строивший в Замоскворечье до революции.

«Современная архитектура» (1926–1930). «Современная архитектура» — пожалуй, самый известный и наиболее изученный из советских архитектурных журналов [5]. Он выходил начиная с 1926 г. шесть раз в год. Издавался ГИЗ и Главным управлением научными учреждениями. В редколлекцию входили известные и знаковые архитекторы своего времени: А. и В. Веснины, М. Гинзбург, И. Леонидов, А. Ган, А. Буров, А. Пастернак и другие, входившие в Объединение современных архитекторов. Объединение было создано в 1925 г. членами «ЛЕФ»а и выступало с позиций конструктивизма.

В журнале публиковались архитектурные проекты и чертежи, теоретические статьи советских, американских и европейских архитекторов, материалы по интерьерному дизайну. По конструктивистскому решению макета номеров, рекламы и обложки журналу нет равных в европейской периодике. Печатался иллюстративный материал превосходного качества. Конструктивистские обложки и форзацы, макеты номеров А. Гана (1926–1928), В. Степановой (1929), С. Телингатера (1930), И. Леонидова (1928 г. № 1), Е. Некрасова.

«Современная архитектура» освещала, прежде всего, архитектурные тенденции в Европе и США, характеризовала отдельные объекты, помещала интервью с зарубежными авангардными мастерами и иногда отдавала зарубежной информации значительную долю журнала» [4].

«Строительная промышленность» (с 1923 г. по настоящее время). В 1920-е годы журнал «Строительная промышленность», как и многие другие периодические издания, не имел четко выраженной структуры. В то время в нем публиковались материалы не только по строительству (о строительной промышленности говорить в то время не приходилось, она лишь формировалась), но и по архитектуре, градостроительству и реставрации. Журнал не носил ярко выраженных признаков принадлежности к той или иной архитектурной группировке, тем не менее, обложки журнала 1920-х годов носили черты конструктивизма.

На первом этапе журнал издавался Гостехиздатом и имел объем около 80 страниц. Тираж его тоже был небольшим по сравнению с перечисленными выше изданиями и составлял около 5000–6000 экз. Журнал печатался в типографии «Крестьянской газеты», располагавшейся в Москве, на Суцевской ул., д. 21 (сегодня здесь размещается издательство «Молодая гвардия»). Редакция журнала находилась в районе Ильинки в Юшковом (Никольском) переулке, д. 6.

Как и в предыдущих журналах, главным редактором его до 1927 г. был известный деятель науки Герман Борисович Красин (1871–1947), доктор технических наук,

первый директор Государственного института сооружений (ныне ЦНИИСК) (1927–1929), брат известного государственного деятеля, первого министра внешней торговли СССР, сподвижника В. И. Ленина, Леонида Борисовича Красина.

Наряду с вопросами реконструкции Москвы, в журнале публиковались интересные материалы о новых европейских и американских строительных технологиях и материалах [4], развитии архитектурно-строительного сообщества в Германии и проч. Эти материалы стали преобладающими в период, когда журнал перешел в ведение Главстройпрома Наркомата тяжелой промышленности и Всероссийского научного инженерно-технического общества строителей.

Уже в 1930-е годы журнал стал органом Всесоюзного бюро промышленности строительных материалов при ВСНХ СССР и переключился на тематику строительных материалов. Обращалось внимание на высокое качество материалов при их низкой себестоимости, на разработку и внедрение новых строительных материалов, на стандартизацию элементов и их серийное производство, а также на саму организацию процессов производства и строительства [4].

Как уже отмечалось ранее, структура журнала была очень подвижна: 1. Строительные материалы. 2. Строительство. 3. Вопросы нормирования. 4. За границей. 5. Вопросы гражданского строительства. 6. Архитектура. 7. Санитарное строительство. 8. Военное строительство. 9. Наука и техника. 10. Экономика строительства. 11. Обзоры и заметки. 12. Производственный отдел. 13. Библиография. 14. Справочный отдел.

К этим рубрикам прибавлялись такие разделы, как «Водное строительство», «Дорожное строительство», «Мостостроение», «Машины в строительном деле» и др.

«Строительство Москвы» (1924–1941) — ежемесячный журнал Московского Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, — имел по тогдашним масштабам значительный тираж, колебавшийся от девяти до двадцати тысяч.

Для журнала «Строительство Москвы» работали известные художники и дизайнеры. Первые годы существования журнал находился под сильным влиянием конструктивистов. Практически все первые журналы имели конструктивистские обложки (табл. 1).

Таблица 1

Авторы работ журнала «Строительство Москвы»

Автор	Номер/Год	Работа
Воронов	№ 9, 12/1934, № 2/1935	Рисунок обложки
Голубчиков Н.	№ 3/1929	Макет номера
Елкин В.	№ 1–12/1928	Обложка, макет набора и верстки
	№№ 6/1930, 7/1931	Обложка
Ильин	№ 11/1931	Обложка
Карр А. Я.	№№ 9/1929, 5/1930, 12/1931	Обложка
Клуцис Г.	№ 1–12/1928	Обложка, макет набора и верстки
	№ 3/1929	Обложка
	№ 6/1929	Обложка
Лавров В.	№№ 12/1929, 7, 10/1932, 10/1930, 6, 8–10/1931	Обложка

Автор	Номер/Год	Работа
Лейстаков И.	№ 1, 4/1932	Обложка
Мулляр Ф.	№ 2, 3, 8–9, 12/1932	Обложка
Попов В.	№№ 10/1930, 6, 8–10/1931	Обложка
Пруссаков Н.	№№ 8/1929, 2/1930	Обложка
Рерберг И.	№№ 2–8, 10, 11/1934, 1, 2/1935	Рисунок обложки
Седельников Н.	№ 11/1929	Обложка
Бр. Стенберги	№ 7/1929, №№ 1, 3, 4, 7, 8–9, 11, 12/1930, 1–5/1931	Обложка
Тиленгатора С. Б.	№ 10/1929	Обложка
Эль Лисицкий	№ 5 / 1929	Обложка

Генеральной линией первых лет существования журнала стало продвижение идеи домов-коммун. Вопрос о создании нового типа жилья с коллективными помещениями обслуживания был поставлен в 1925 г., тогда же был объявлен открытый конкурс на проект Дома-коммуны. Идея подобного жилья состояла в том, чтобы рабочие полностью освобождались от домашних забот и были сосредоточены на своих основных задачах. Журнал освещал вопросы строительства автомобильных заводов, лечебных учреждений, рационализации кирпичного производства, вопросы развертывания телефонной сети и жилищного строительства. Вопросы архитектуры рассматривались во второй части журнала.

В журнале публиковались также результаты архитектурных конкурсов. Во второй половине 1930-х годов журнал отошел от архитектурной тематики и сосредоточился на строительных проблемах.

Подводя итог первого этапа развития профессиональной архитектурной периодики в 1920-х годах, можно отметить общую для всех журналов этого периода черту — недолговечность. Мало каким из изданий удалось продержаться больше десятилетия. Чаще всего срок их издания длился от года до трех. Тем не менее, они были тем мостиком, который соединил традиции дореволюционной архитектурной периодики с советской архитектурной печатью. Достаточно проанализировать структуру этих изданий, авторский состав и производственную базу (табл. 2).

Значительная часть авторов первых журналов сотрудничали активно в архитектурных журналах пореформенной России. Больше всего известных еще до революции авторов публиковались в таких журналах, как «Коммунальное дело» и «Строительная промышленность». Среди авторов, которые после революции сыграли большую роль в формировании облика архитектурно-строительной периодики, следует назвать авторов:

1. Журнала Петербургского общества архитекторов «Зодчий»: В. Байков, С. В. Беляев, Н. Л. Бенуа, М. Бесчастнов, М. Гейслер, И. Грабарь, С. Драгоманов, Г. Д. Дубелир, В. Карпович, Г. Космачевский, К. И. Кошкарев, И. Прейс, С. С. Шестопапов и др.
2. Журнала общества архитекторов-художников «Архитектурно-художественный еженедельник»: А. П. Иванницкий, И. В. Жолтовский, И. А. Фомин, А. В. Щусев и др.

Структура изданий

Структура					
Плавающая					Отсутствует
Издание					
Вопросы коммунального хозяйства	Коммунальное дело	Коммунальное хозяйство	Строительная промышленность	Строительство Москвы	Современная архитектура
Общие статьи	Статьи	—	Строительные материалы	—	—
Жилищный вопрос	—	—	Строительство	—	—
Рабочее строительство	—	—	Вопросы нормирования	—	—
Трамвай и городское сообщение	—	—	За границей	—	—
Предприятия	—	—	Вопросы гражданского строительства	—	—
—	—	—	Архитектура	—	—
—	—	—	Санитарное строительство	—	—
—	—	—	Военное строительство	—	—
—	—	—	Наука и техника	—	—
—	—	—	Экономика строительства	—	—
Справочные рубрики					
В Секциях Советов	Хроника центра	—	Обзоры и заметки	—	—
Ответы читателям	Официальный отдел	—	Производственный отдел	—	—
Юридический отдел	На местах	—	Библиография	—	—
Отчетность и контроль	—	—	Справочный отдел	—	—
Блокнот коммунального работника	—	—	—	—	—
Коммунальная жизнь в СССР	—	—	—	—	—
Коммунальное хозяйство за границей	—	—	—	—	—
Хроника	—	—	—	—	—
Библиография	—	—	—	—	—

3. Журнала «Городское дело»: М. Васильев, Г. Д. Дубелир, А.А Соколов и др.

Итак, можно говорить, что 20-е годы XX в. — первый этап развития советской архитектурной периодики. В 1926 г. выходил 1631 журнал, в 1929 г. их число резко возросло — до 2188 наименований. В 1928 г. в систему всей советской печати входило около 2 тыс. газет, разовый тираж которых составил 9,5 млн экз.

В заключение необходимо сказать, что именно данный этап развития нового государства поставил архитектурную периодику на нужные рельсы и сформировал базис и фундамент дальнейшего развития рассматриваемой проблемы.

Литература

1. Акопов А. И. Не просто зеркало... // Журналист. 1972. № 6. С. 53–55.
2. Акопов А. И. Отечественные специальные журналы: 1765–1917: историко-типологический обзор. Ростов-на-Дону : Изд-во Ростовского университета, 1986.
3. Акопов А. И. Типология советских научно-технических журналов: автореф. дис. канд. филол. наук: 10.01.10. Ростов-на-Дону, 1979.
4. Конышева Е. В. «За рубежом»: освещение западного опыта в советской профессиональной прессе 1920–1930-х годов // Academia. Архитектура и строительство. 2015. № 4. С. 9–14.
5. Современная архитектура: 1926–1930 / сост. Э. Кубенский. М. : Tatlin Publishers, 2010.
6. Фесенко Д. «Архитектура СССР» в контексте архитектурного процесса // Архитектурный вестник. 1994. № 4. С. 44–50.
7. Юмашева Е. И. Роль научно-технической периодики в развитии промышленности строительных материалов и отраслевой науки не снижается // Строительные материалы. 2015. Декабрь. С. 4–10.

References

1. Akopov A. I. *Not just mirror...* [Ne prosto zerkalo...] // Journalist. 1972. N 6. P. 53–55. (rus)
2. Akopov A. I. *Domestic special journals: 1765–1917: historical and typological review* [Otechestvennye spetsial'nye zhurnaly: 1765–1917: istoriko-tipologicheskii obzor]. Rostov-on-Don : Publishing house of the Rostov University [Izd-vo Rostovskogo universiteta], 1986. 224 p. (rus)
3. Akopov A. I. *Typology of the Soviet scientific and technical journals: dissertation abstract* [Tipologiya sovetskikh nauchno-tekhnicheskikh zhurnalov]. Rostov-on-Don, 1979. 29 p. (rus)
4. Konysheva E. V. *“Abroad” : publicizing of the western experience in the Soviet professional press of the 1920–1930th years* [«Za rubezhom»: osveshchenie zapadnogo opyta v sovetskoj professional'noi presse 1920–1930-kh godov] // Academia. Architecture and construction [Academia. Arkhitektura i stroitel'stvo]. 2015. N 4. P. 9–14. (rus)
5. *Modern architecture: 1926–1930* [Sovremennaya arkhitektura: 1926–1930] / collection of E. Kubensky. Moscow : Tatlin Publishers, 2010. 1076 p. (rus)
6. Fesenko D. *“Architecture of the USSR” in the context of architectural process* [«Arkhitektura SSSR» v kontekste arkhitekturnogo protsessa] // Architectural messenger [Arkhitekturnyi vestnik]. 1994. N 4. P. 44–50. (rus)
7. Yumasheva E. I. *The role of the scientific and technical periodical press in development of the industry of construction materials and branch science doesn't decrease* [Rol' nauchno-tehnicheskoi periodiki v razvitiy promyshlennosti stroitel'nykh materialov i otraslevoi nauki ne snizhaetsya] // Construction materials [Stroitel'nye materialy]. 2015. December. P. 4–10. (rus)